

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ НА РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ МАШИН

Азамат Фархадович Юсупов

Нигора Тухтасиновна Вахабова

Дилафруз Дильмуратовна Гафарова

Республиканский Специализированный Научно-Практический
Медицинский Центр Микрохирургии Глаза МЗ РУз, г.Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10791648>

Актуальность. Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский Центр Микрохирургии Глаза - клиника, одна из первых в Узбекистане, оснащенная новейшей инновационной системой для удаления катаракты – «золотым стандартом» факоэмульсификации - Alcon Centurion Vision System. Использование нового факоэмульсификатора в руках опытных офтальмохирургов клиники позволяет сделать операции еще менее инвазивными, безопасными, предсказуемыми, в разы снизить риск осложнений.

Следует отметить также, что необходимым компонентом для проведения большинства офтальмологических операций является использование ирригационных растворов [1, 2].

ИР должен обеспечивать анатомическую целостность и нормальное физиологическое функционирование внутриглазных клеточных структур, тканей и полостей, которые претерпевают определенную степень повреждения при операции [3, 4].

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов, которым была проведена факоэмульсификация катаракты по стандартным методикам факоэмульсификационными системами Infiniti, Centurion и Stellaris. В исследование включены 60 пациентов (60 глаз), прооперированных по поводу катаракты различных степеней зрелости и плотности ядра (III –IV по Буратто). Операции выполнялись одним и тем же опытным хирургом с использованием высокотехнологичной факоэмульсификационной системы Centurion, применялся сбалансированный раствор BSS. Остальные пациенты оперированы на системах Infiniti, Stellaris, помимо BSS использовались и другие ирригационные растворы. Больные были разделены на 2 группы. Первая группа 30 больных (30 глаз) оперированы на факосистеме

Centurion, вторая группа 30 больных (30 глаз) оперированы на системах Infiniti, Stellaris Результаты и обсуждение.

В ретроспективном исследовании мы обнаружили достоверно меньший уровень отека роговицы у пациентов, оперированных на факоэмульсификаторах системы центурион и стелларис, где применялся сбалансированный раствор BSS. Так, в 1-й день после операции у первой группы больных, отек роговицы I степени отмечался на 4 глазах. Клинически – незначительный отек — строма умеренно отечна, единичные складки десцеметовой оболочки. У второй группы отмечался отек роговицы 2-3 степени на 14 глазах, купированный к 5-6 дню. Были описаны: выраженный отек — строма отёчна, грубые выраженные складки десцеметовой оболочки.

Средняя острота зрения в 1-й день после операции у больных первой группы составила 0,7. А во второй группе больных 0,5 Относительно невысокая послеоперационная корригированная и не корригированная острота зрения были обусловлены наличием дооперационного роговичного астигматизма или сопутствующей патологией сетчатки, связанной с диабетической ретинопатией, возрастными изменениями или корнеальным отеком различной степени. Транзиторная гипертензия в 1-ю неделю после операции была зарегистрирована у 1 больного с набухающей катарактой в первой группе и у двоих больных с псевдоэкссудативным синдромом во второй группе. Не было ни одного случая экссудативной реакции в послеоперационном периоде. Отслоение десцеметовой оболочки и травма радужной оболочки описаны у двух пациентов, оперированных на факоэмульсификационной системе Инфинити. Протекторы эндотелия, используемые в каждом случае, также обеспечивали существенную барьерную защиту, что привело к отсутствию значительных патологических изменений состояния роговицы. В послеоперационном периоде проводилась стандартная противовоспалительная терапия, включавшая в себя назначение инстилляций кортикостероидов и НПВС до 1 мес под прикрытием антибиотиков (до 2 недель). Анализируя данные, хочется отметить, что суммарная рассеивающая энергия, количество израсходованной аспирационной жидкости и время аспирации регистрировались значительно ниже при факоэмульсификации катаракты с активно-струйными конфигурациями (Centurion Vision System) по сравнению с пассивно-поточными (Infiniti Vision System). Результаты данного

клинического исследования показывают, что активно-поточная конфигурация предлагает наиболее высокую хирургическую эффективность с малым количеством энергии, меньшее количество аспирационной жидкости, проходящей через переднюю камеру, и меньшее количество времени аспирации. Таким образом, Alcon показал статистически значимое сокращение времени ультразвука, быстрое заживление тканей роговицы и восстановление зрительных функций. Мы считаем, что использование сбалансированного ирригационного раствора BSS, «тяжелых» протекторов эндотелия следует рассматривать как необходимость при проведении хирургических вмешательств в глазах с низким резервуаром эндотелиальных клеток, предполагаемой длительной хирургической продолжительностью и там, где требуется чрезмерные хирургические манипуляции.

Выводы. Результаты проведенного нами ретроспективного исследования подтверждают данные зарубежных исследований и свидетельствуют о том, что BSS является эффективным ирригационным раствором, предотвращающим повреждение роговицы и поддерживающим целостность эндотелия роговицы во время интраокулярной перфузии и сокращающим длительность реабилитационного периода после офтальмологических операций, особенно у пациентов с низким функциональным резервом роговичного эндотелия (при глаукоме, сахарном диабете, и после предшествующих офтальмологических операций).

Использованная литература:

1. Ташпулатова А. З., Бузруков Б. Т., Закирходжаева Д. А. Вторичная глаукома при синдроме Марфана //РМЖ. Клиническая офтальмология. – 2012. – Т. 13. – №. 4. – С. 126-127.
2. Alimova D. D., Amonov S. E. The morphological characteristic of the mucous membrane at polypous rhinosinusitis //International Journal of Pharmaceutical Research (09752366). – 2020. – Т. 12. – №. 3.
3. Султанова Д. Д., Камалов З. С. Цитокиновый статус у детей с хроническими риносинуситами в зависимости от их этиологии //Оториноларингология. Восточная Европа. – 2015. – №. 1. – С. 38-45.
4. Султанова Д. Д., Миртаджиева З. Д. Микробиологический спектр возбудителей хронических риносинуситов у детей //Молодой ученый. – 2017. – №. 16. – С. 81-82.